

QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION KLASTERLAR SAMARADORLIGI

Yuldasheva Kamola Miraliyevna

"International School of Finance Technology and Science"
instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340293>

Abstract: The importance of clusters in the innovative management of construction material production enterprises, organization algorithm and specific features of network innovation clusters are considered in the article. The economic efficiency of the cluster was evaluated.

Key words: innovation, innovative process, management, cluster, innovative industrial cluster, production of building materials.

Zamonaviy raqamlashtirish sharoitida mamlakatimizda qurilish sohasini va qurilish materiallari ishlab chiqarish kompleksini yanada rivojlantirish, hududlarda aholi uchun arzon uy-joylar qurilishini ta'minlash, uy-joy qurilishi bozorida talab va taklif nomutanosibligini qisqartirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur vazifani amalga oshirish uchun sohada faoliyat olib borayotgan korxonalarda xorij tajribasi asosida mahalliy sharoitni hisobga olgan holda innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, istiqbolli loyihalarni joriy etishi moliyalashtirish masalalari hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb muammolarga aylangan.

Milliy iqtisodiyotning real sektorini iqtisodiy rivojlantirish maqsadida korxonalar, davlat organlari, fan va ta'lim manfaatlarini yagona bir butunlikka bog'lash imkonini beruvchi klasterli yondashuv qo'llaniladi. Shu bilan birga, korxonalar innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish doirasida raqobatbardoshlikni ta'minlash, sotish geografiasini kengaytirish, ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish, yangi talabgir ish o'rinlarini yaratish, moliyaviy, mehnat va moddiy resurslarni olish kabi imkoniyatlarga ega bo'ladi. Ushbu yondashuv o'ziga xos xususiyatlari, xususiyatlari va rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lgan mustaqil tizim sifatida emas, balki hozirgi vaqtda qurilish klasterining elementlaridan biri sifatida qaraladigan qurilish materiallari sanoatida ham qo'llanilishi mumkin.

Bugungi kungacha iqtisodiyot tarmoqlarini innovatsion klaster asosida rivojlantirish muammosi bo'yicha muhim nazariy va uslubiy asoslarni yaratish ustida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Klasterlarda innovatsion faoliyat jarayonlari, klaster ichidagi o'zaro hamkorlik masalalari, klaster loyihalarni tashkil etish, ularni strategik rivojlantirish masalalari o'rganildi, shu bilan birga qurilish materiallari sanoati korxonalarini klaster rivojlanishining ayrim masalalari, xususan, qurilish materiallari sanoati klasterlarini yaratish modellari va mexanizmlarini shakllantirish, ularning faoliyati va rivojlanishi samaradorligini baholashga yondashuvlarni ilmiy tadqiqot qilish taqozo etiladi.

Raqobatbardosh tarmoqlarni tanlashga muvofiq innovatsion sanoat klasterlarni shakllantirish mamlakatimizni iqtisodiy rivojlantirishning yangi strategiyasini ishlab chiqishni talab qiladi, uning me'yoriy-huquqiy bazasini ishlab chiqish yangi raqobatbardosh ishlab chiqarish va korxonalarini – yuqori texnologiyali tarmoqlar va xizmatlarni shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilishi lozim, bu esa mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Turli tadqiqotlarni tahlil qilish natijasida sanoat klasterlariga xos xususiyatlarning quyidagi ro'yxatidan foydalanishni taklif qilamiz: fazoviy mezon; funktsional mezon; xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ko'pligi; umumiy axborot maydoni; ijtimoiy yo'nalish; nostandart hayot aylanishi; innovatsiyalar, ishbilarmonlik obro'si.

Jahonning eng ilg'or mamlakatlarida klasterlar faoliyatini tashkil etish, samaradorligini oshirish, iqtisodiy munosabatlarning nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish yuzasidan tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'kidlash kerakki, bu boradagi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qurilish materiallari sanoati samaradorligini oshirish, sohani rivojlantirishga to'siq bo'layotgan muammolar yechimini ilmiy asoslash, klasterlar faoliyatini samarali tashkil etishda ular hamkorlik qiluvchi boshqa xo'jalik yuritish subyektlari bilan klasterlar faoliyatini mos tashkil etishga e'tibor qaratilmoqda. Qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish istiqbollari va soha innovatsion klasterini yaratish nuqtayi nazaridan eng istiqbolli hududlardan biri Toshkent viloyatidir. U O'zbekistonning eng investitsion jozibador hududlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonning mazkur viloyatida qurilish materiallari innovatsion sanoat klasterining tashkil etilishi ham sanoat salohiyati bo'yicha Toshkent viloyatining hududlar orasida 3-o'rinni egallab, O'zbekistonda sanoat yuksalishining yetakchilaridan biri bo'lgani bilan bog'liq.

Toshkent viloyatida qurilish materiallari innovatsion klasterini tashkil etishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- poytaxtga yaqin, tobora kuchayib borayotgan aglomeratsiya ta'siri;
- mintaqani eng yirik sanoat va transport markazi sifatida belgilovchi qulay transport tizimi, transport-logistika markazining joylashuvi;
- aholi zich joylashgan hududligi tufayli mehnat salohiyati va iste'mol bozori hajmining ahamiyatini oshirish omili mavjudligi;
- inson kapitalining salohiyati, ularning malakasini muntazam oshirib borish va bazaviy korxonalarda tayyorlash;
- iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi omillari bo'lgan tovar va xizmatlarga ichki talabning oshishi.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish bo'yicha innovatsion sanoat klasteri faoliyatini tashkil etish algoritmi quyidagi rasmda ko'rsatilgan (1-rasm).

1-rasm. Qurilish materiallari klasterini yaratish algoritmi¹

Ushbu algoritm asosida 2021-yil boshida “Ohangaronsement” korxonasi negizida qurilish materiallari ishlab chiqarish bo'yicha innovatsion sanoat klasteri tashkil etildi va uning asosiy loyihasi – “quruq” usulda sement ishlab chiqaruvchi yuqori texnologiyali yangi zavod ishga tushirildi. Bu Markaziy Osiyodagi yirik va ishlab chiqarishi to'liq avtomatlashtirilgan, energiya resurslarini kam iste'mol qiladigan va atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan MDHdagi eng zamonaviy korxonadir. Raqamli zavodda ishlab chiqarishni boshqarish uchun eng yangi texnologiyalardan foydalanilgan, dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari tomonidan keltirildan zamonaviy ishonchli “beshinchi avlod” uskunalari

¹ Muallif ishlanmasi.

o'rnatilgan, atrof-muhitga ta'siri minimallashtirilgan (ishlab chiqarishning barcha uchastkalarida 85 ta zamonaviy filtr tizimlari mavjud)².

Istiqbolli davrdagi soha holatini bashorat qilish, kelgusida sohaning yuqori samaradorligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratuvchi profilaktik yechimlarni shakllantirish va joriy etish maqsadida, klasterlarni rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari klasterning raqobatbardoshligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi o'zaro bog'liq tadbirlar majmuasini o'z ichiga olishi kerak:

- 1) klasterni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga ko'maklashish;
- 2) jamiyatning klaster mahsulotlariga uzoq muddatli ehtiyojlarini baholash;
- 3) mahalliy va jahon bozoridagi raqobat darajasini prognoz qilish;
- 4) rivojlanish darajasi klaster faoliyati samaradorligini belgilaydigan turdosh va yordamchi tarmoqlarning rivojlanish holatini qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4335-sonli qarori.
2. Regional knowledge economies: markets, clusters and innovation / P. Cooke et al. Northampton, Massachusetts 01060, USA, 2017.
3. Глухов В. В., Бабкин А. В. Показатели для оценки инновационного потенциала интегрированных промышленных структур и кластеров //Управление инновационной деятельностью экономических систем (ИНПРОМ-2014). 2014. – С. 328-333.
4. Расулов Т.С., Махмасобирова Н.У. Инновацион кластерларни шакллантиришнинг Америка қўшма штатлари тажрибаси. ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ. 2017, 7-сон.
5. "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi materiallari.

² "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi materiallari.